

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BOOK OF ABSTRACT (BOA)

6th DESEMBER 2023

CO-HOST :

SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kata Pengantar

Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (Senabdimas) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN Veteran Jakarta telah diselenggarakan sejak tahun 2018. Seminar ini bertujuan untuk menjadi fasilitasi luaran publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diikuti oleh dosen dan akademisi UPN Veteran Jakarta maupun dari Universitas lainnya. Seminar pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat luas terutama kaum akademisi. Pada kegiatan tahun ini, UPN Veteran Jakarta turut mengundang beberapa kampus untuk menjadi *co-host* yaitu Universitas Nusa Cendana dan Universitas Papua. Tema kegiatan Senabdimas tahun 2023 adalah “Penguatan Pengabdian Masyarakat di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) untuk mewujudkan Sustainable Development”. Tema ini dipilih berdasarkan pertimbangan akan perlunya penguatan dan kerjasama antar perguruan tinggi untuk membangun dan mensejahterakan wilayah 3T dengan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai SDGs. Senabdimas 2023 mengundang para ahli yaitu Bapak Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D dari BAPPENAS dan Bapak Dr. Ir. Damianus Adar dari Universitas Nusa Cendana untuk memberikan materi mengenai peran dan strategi Pengabdian Masyarakat dan implementasi Abdimas di daerah 3T. Selain itu kami turut menghadirkan Bapak Dr. Ibnu Malkan Bahrul Ilmi dari UPN Veteran Jakarta untuk berbagi pengalaman mengenai kegiatan Kampung Caraka di Kota Depok. Pada kegiatan Senabdimas 2023 terdapat 29 makalah dari berbagai institusi. Seluruh artikel telah dipaparkan pada kegiatan Senabdimas dan akan dipublikasikan di jurnal mitra Senabdimas 2023. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan seluruh pihak, serta apresiasi kepada seluruh panitia yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Senabdimas 2023 sehingga kegiatan telah berjalan lancar.

Jakarta, 7 Desember 2023

Ketua Panitia Senabdimas 2023

Dr. Firlia Ayu Arini, M.KM

SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jadwal Acara

Waktu	Acara	PIC
08.00 – 08.30 WIB	Waiting Room Zoom	PIC Event
08.30 – 09.00 WIB	Persiapan	PIC Event
09.00 – 09.15 WIB	Opening Remarks	Kepala LPPM UPNVJ
09.15 – 09.30 WIB	Informasi Tentang Publikasi	MC
09.30 – 10.30 WIB	Peran Strategis Pengabdian Masyarakat dalam Pembangunan Nasional	Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D. (Bappenas)
10.30 – 11.30 WIB	Peningkatan Kapasitas Masyarakat di daerah 3 T melalui Pengabdian Masyarakat	Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec (Universitas Nusa Cendana)
11.30 – 12.00 WIB	Pembangunan Kampung CARAKA (Cerdas Ramah Keluarga) melalui Aplikasi Eduzi dan Taman Terpadu untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kampung Cerdas Kelurahan Kedaung Depok	Dr. Ibnu Malkan Bahrul Ilmi (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta)
12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	MC
13.00 – 15.00 WIB	Presentation Call For Paper	Moderator

SEMINAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Daftar Isi

ID Artikel	Judul Abstrak
AR-0001	OPTIMALISASI PEMBINAAN WILAYAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIPERTENSI
AR-0002	Penyelesaian Sengketa Tanah, Lahan Melalui Jalur Non Litigasi Atau Di Luar Ranah Pengadilan Di Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kota Depok
AR-0003	PENYULUHAN PENCEGAHAN OBESITAS SEJAK DINI PADA BADUTA DENGAN MEDIA POSTER DI WILAYAH UPTD PUSKESMAS
AR-0004	PENILAIAN STATUS GIZI BERDASARKAN INDEKS MASSA TUBUH MENURUT UMUR DAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR DI
AR-0005	Edukasi dan Praktik Variasi Menu Gizi Seimbang pada Remaja Santri di Kota Depok
AR-0006	EDUKASI PENGGUNAAN VIDEO “SUMAREGA” DAN DEMONSTRASI KETERAMPILAN DALAM MEMILIH MAKANAN RENDAH GARAM BAGI
AR-0007	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS CABANGAN SDG'S DI KECAMATAN
AR-0008	Penyuluhan Pedoman Gizi Seimbang dan Anemia Pada Remaja Putri Usia 12-19 Tahun Dengan media Leaflet di SMK Ekonomika Wilayah Kerja UPTD
AR-0009	ANTIBIOTIC EDUCATION INCREASES KNOWLEDGE AND ATTITUDES IN PREVENTING ANTIBIOTIC RESISTANCE IN MERUYUNG DEPOK
AR-0010	PENYULUHAN PENDIDIKAN SEKSUAL DI SMKN 1 JAKARTA
AR-0011	PENILAIAN STATUS GIZI DAN EDUKASI GIZI PADA CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA
AR-0012	MEDIA POSTER DAN PERMAIANAN EMO-DEMO DAPAT MENINGKATKAN PENGETAHUAN PRA – LANSIA DAN LANSIA DI WILAYAH KERJA IPTD PUSKESMAS CINERE KOTA DEPOK
AR-0013	Edukasi gizi pemilihan jajanan lebih sehat dengan memperhatikan kandungan gizi dalam label pangan di SMK Carnesia Cianjur
AR-0014	PROGRAM KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN NUTRIPRENEUR MASA DEPAN
AR-0015	LITERASI DAN EDUKASI BAHAYA HIPERKOLESTEROLEMIA UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT KRONIS PADA MASYARAKAT KELURAHAN
AR-0016	Manajemen kesehatan ternak babi sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat peternak desa Niukbaun
AR-0017	SUPPORTING PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN
AR-0018	PENINGKATAN PERILAKU BUMIL TENTANG PENCEGAHAN STUNTING MELALUI LITERASI INFORMASI SERIBU HARI
AR-0019	PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI MELALUI SISTEM AGROFORESTRY DI LAHAN Miring UNTUK PEMULIHAN DAN

SEMINAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AR-0020	PENGUATAN KELOMPOK NELAYAN DI PELABUHAN RATU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN
AR-0021	MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MENANGANI KORBAN KECELAKAAN DI LAUT PADA ANAK BUAH
AR-0022	PELATIHAN PEMBUATAN SILASE BERBASIS LIMBAH KULIT KOPI DAN KAKAO BAGI PETANI DI DESA KURRAK KECAMATAN
AR-0023	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah Perkebunan Dan Peternakan Sebagai Sumber Energi Terbaharukan
AR-0024	Pengaruh Media Leaflet Terhadap Pengetahuan Gizi Seimbang Dan Jajanan Sehat Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kecamatan
AR-0025	Peningkatan Kesadaran Remaja Melalui Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Mengenai Kekerasan Seksual Dan Perundungan di Kecamatan
AR-0026	Protecting Children From Rabies Through Education: A Community Services Program
AR-0027	EDUKASI GIZI SEIMBANG DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA REMAJA DI CIMANGGIS KOTA DEPOK
AR-0028	Pelatihan Pembuatan Biodiesel Dari Minyak Jelantah Di Desa Makwam, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari
AR-0029	UPAYA PEMBERDAYAAN KELUARGA MELALUI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT UNTUK CEGAH STUNTING PADA ANAK

[AR-0001]

**OPTIMALISASI PEMBINAAN WILAYAH DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIPERTENSI**

Darwis¹, Rini Patroni¹, Ismiati¹, Dino Sumaryono¹

¹Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu

Correspondent author : (Darwis, darwis@poltekkesbengkulu.ac.id)

Abstrak

Kelurahan Anggut Atas telah ditetapkan memiliki wilayah binaan untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi. Jurusan Promosi Kesehatan, sebagai bentuk kegiatan antara lain kegiatan dalam Praktik Kerja Nyata Laboratorium Desa (PKNLD) dilaksanakan 30 Januari sampai dengan 11 Maret 2023. Kegiatan diawali dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Survey Mawas Diri (SMD) untuk menentukan masalah kesehatan. Ditetapkan masalah prioritas Penyakit Tidan Menular (PTM) yaitu Penyakit Hipertensi yang berhubungan dengan gaya hidup dan banyak di derita Lansia. terlaksananya kegiatan penatalaksanaan dan pencegahan pasien hipertensi di wilayah binaan Prodi Promosi Kesehatan di Kelurahan Anggut Atas, Setiap Jumat selama 4 minggu bertempat di halaman masjid At Taqwa dilakukan kegiatan Pebruari 2023 senam bersama pengukuran tekanan darah 35 orang warga didapat 10 warga mengalami hipertensi rata-rata TDnya 145/90 mmHg dan 25 warga normal, 24 Pebruari 2023 kegiatan senam, dan pengukuran TD darah berjumlah 38 orang terdapat 22 orang Hipertensi dan pemberian jus melon. 27 Pebruari 2023 kunjungan rumah door to door keluarga 10 KK dan pembagian bibit bibit seledri kepada keluarga penderita hipertensi sebanyak 10 orang warga yang di temui secara door to door pemeriksaan tekanan darah hasilnya rata-rata 130/100 mmHg dan edukasi 3 Maret 2023 dan 10 Maret 2023 senam bersama edukasi hipertensi pola hidup dan perawatan diri dan pemeriksaan tekanan darah diikuti 42 dan 45 warga. Kegiatan ini berhasil dan mendapat dukungan dari Puskesmas. Kelurahan Anggut atas para, RT, RT dan Kader dilihat dengan antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan. Diharapkan kegiatan Rutin dan terintegrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi dan PTM lainnya dapat di jadikan sebagai contoh untuk daerah lain.

Keyword : Pencegahan; Penanggulangan; Penyakit Hipertensi; Edukasi; jus melon.

Subject : Kesehatan

[AR-0002]

**Penyelesaian Sengketa Tanah, Lahan Melalui Jalur Non Litigasi Atau Di Luar Ranah Pengadilan
Di Wilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kota Depok**

**Mulyadi¹, Kayus Leoleba K.¹, Satino¹, Rida Wahyuni¹, Yuliana Yuli¹, Yosephine Praticia¹ Dion
Azriel¹**

¹*Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

Correspondent author : (Yosephine, yosephinepatricia@upvj.ac.id)

Abstrak

Sengketa tanah akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat sentral yang menjadikan skala prioritas segera bisa diselesaikan, ketidak berdayaan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah diberbagai wilayah, menjadikan kepercayaan masyarakat berkurang. Oleh karenanya diperlukan penyelesaian lain (opsi lain), untuk mengatasi berbagai kasus sengketa pertanahan di negerini ini. Yaitu penyelesaiannya diluar pengadilan (Non Litigasi) Kota Depok, daerah Propinsi Jawa Barat, berbagai persoalan pertanahan banyak sekali yang tidak bisa diselesaikan, ketidak mampuan lembaga pemerintah Kantor Pertanahan Kota Depok, untuk mengatasi segera mungkin persoalan tersebut biar tidak menambah persoalan menjadi semakin sulit. Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kota Depok Jawa Barat dipengaruhi berbagai faktor, karena wilayah depok yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan DKI Jakarta, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini menjadi permasalahan dibidang pertanahan menjadi eskalasi tinggi. Untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan melalui Mediasi (Non Litigasi), disisi lain hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan biaya murah, waktu singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Atau Lahan Melalui Jalur Non Litigasi atau Diluar Ranah Pengadilan Diwilayah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok” diharapkan bisa memberikan solusi atau opsi bagi permasalahan yang saat ini masih terjadi di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah sebelumnya pernah di laksanakan dua kali tahun 2021 dan tahun ini 2022 dengan tema berbeda. Kegiatan Abdimas ini dilakukan dengan menggunakan metoda ceramah, diskusi dengan menghadirkan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, ketua RT, RW yang ada dilingkungan kelurahan Pangkalan Jati Baru. Kesimpulan Dari hasil kegiatan Abdimas masyarakat sangat antusias banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada penyaji dan keingin tahaan tentang pertanahan sangat serius, peserta Abdimas menyarankan kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa bekesinambungan memberikan wacana atau gambaran hal hal yang berkaitan dengan sengketa lahan atau dengan tema yang lain.

Keyword : *Penyuluhan Hukum, Non Litigasi, Sengketa Tanah*

Subject : *Hukum*

[AR-0003]

**PENYULUHAN PENCEGAHAN OBESITAS SEJAK DINI PADA BADUTA DENGAN MEDIA
POSTER DI WILAYAH UPTD
PUSKESMAS PENGASINAN**

Aulia Anugrah¹, Firlia Ayu Arini¹, Anita Yuningsih¹

¹Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Correspondent author : (Aulia Anugrah, auliaangrh1005@gmail.com)

Abstrak

Berdasarkan Depkes RI baduta dapat diartikan sebagai anak di bawah dua tahun atau sekitar 0-23 bulan. Masa periode emas atau masa dimana terjadinya pertumbuhan fisik dan mental pada anak terjadi pada masa baduta ini, Sehingga masa ini sangat memerlukan perhatian khusus dan pemberian makan yang baik supaya data mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Baduta merupakan kelompok umur yang rentan terhadap kesehatan dan gizi jika terjadi gangguan gizi pada awal kehidupan tentu akan mempengaruhi kualitas kehidupannya. Sebagai indikator kesehatan, status gizi menjadi hal yang penting supaya pertumbuhan dan perkembangan balita tidak terganggu. (Gizi et al., 2018) Gizi lebih (overweight) adalah kondisi ketika adanya ketidakseimbangan antara jumlah energi yang dikonsumsi dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Apabila seorang anak telah mengalami gizi lebih sejak kecil, biasanya akan berlanjut sampai usia dewasa dimana dapat menimbulkan berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes hingga gangguan kardiovaskular. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan terkait pencegahan gizi lebih sejak dini. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengkaji permasalahan gizi pada baduta serta faktor penyebab terjadinya masalah gizi tersebut di wilayah kerja UPTD Puskesmas Pengasinan Kota Depok. Kegiatan Penyuluhan COD (Cegah Obesitas sejak Dini) dilakukan di salah satu rumah kader di Pengasinan dan di salah satu rumah kader di Bedahan pada 2 September 2023. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan poster kepada 30 ibu baduta. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan skor pengetahuan ibu sebesar 80.0%. Uji wilcoxon menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Keyword : Di Baduta, Gizi Lebih, Obesitas, Penyuluhan, Poster

Subject : Kesehatan

[AR-0004]

**PENILAIAN STATUS GIZI BERDASARKAN INDEKS MASSA TUBUH MENURUT UMUR
DAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR DI SEKOLAH DASAR NEGERI 09 SENOLENG**

Sekar Woro Wilis¹, Firlia Ayu Arini¹

¹*Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

Correspondent author : (Sekar Woro Wilis, sekar.woro.wilis@gmail.com)

Abstrak

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, anak usia sekolah merupakan anak yang memiliki usia lebih dari 6 tahun sampai sebelum 18 tahun. Pada masa sekolah ini juga disebut sebagai periode pertumbuhan laten sehingga mereka memerlukan makanan bernutrisi lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Status gizi anak sekolah perlu mendapatkan perhatian karena pada masa ini anak mengalami penambahan berat badan dan tinggi badan. Pencapaian status gizi baik sangat penting karena merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, status kesehatan, kemampuan imunitas tubuh, produktivitas, serta untuk mencegah berbagai penyakit kronis dan kematian dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian status gizi pada siswa Sekolah Dasar Negeri 09 Senoleng. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk mendapatkan gambaran status gizi berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) dan tinggi badan menurut umur (TB/U) sehingga dapat mencegah dan melakukan tindakan dari masalah gizi yang terjadi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Pengabdian ini dilakukan pada 07 Agustus 2023 di Sekolah Dasar Negeri 09 Senoleng, Desa Sungkung III, Kalimantan Barat. Pengabdian ini dilakukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dengan metode antropometri pada 92 siswa. Tinggi badan diukur menggunakan microtoise sedangkan berat badan diukur menggunakan timbangan berat badan digital. Data antropometri yang telah tercatat diolah menggunakan aplikasi WHO Anthro+ dan IBM SPSS Statistics. Hasil pengukuran dikelompokkan status gizinya berdasarkan nilai cut off point IMT/U dan TB/U berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak. Hasil yang diperoleh adalah berdasarkan IMT/U, sebanyak 8.7% subjek berstatus gizi kurang, 2.2% subjek berstatus gizi lebih, dan 2.2% berstatus gizi obesitas. Berdasarkan TB/U, sebanyak 7.6% subjek termasuk ke dalam kategori sangat pendek dan 25% subjek termasuk ke dalam kategori pendek.

Keyword : Usia Anak Sekolah, Penilaian Status Gizi, IMT/U, TB/U

Subject : Kesehatan

[AR-0005]

**EDUKASI DAN PRAKTIK VARIASI MENU GIZI SEIMBANG PADA REMAJA SANTRI DI
KOTA DEPOK**

Nur Intania Sofianita¹, Yessi Crosita Octaria¹, Nanang Nasrullah¹

¹Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email:intania@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Perubahan gaya hidup remaja terjadi dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, akses internet yang memudahkan mendapatkan informasi, sehingga remaja lebih banyak membuat pilihan mandiri. Pilihan yang dibuat seringkali kurang tepat sehingga secara tidak langsung menyebabkan masalah gizi. Perbaikan gizi pada remaja melalui intervensi gizi spesifik seperti edukasi gizi, praktik dan variasi menu gizi seimbang, fortifikasi dan suplementasi serta penanganan penyakit penyerta perlu dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan status gizi remaja, memutus rantai inter-generasi masalah gizi, masalah penyakit tidak menular dan kemiskinan. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan edukasi dan praktik variasi menu gizi seimbang remaja santri untuk meningkatkan status gizi mereka. Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh 125 orang santri yang dimulai dari pengukuran berat badan dan tinggi badan santri, kemudian pemberian edukasi gizi seimbang remaja dan praktik variasi menu sehat gizi seimbang remaja. Hasil kegiatan didapatkan 100% status gizi remaja santri menurut (IMT/U) kategori normal. Hasil uji wilcoxon didapatkan pengetahuan gizi meningkat sebesar 10,38 poin dengan p value 0,000. Hasil observasi praktik pembuatan menu gizi seimbang yaitu sate lilit tempe dapat dibuat secara mandiri oleh santri remaja. Kegiatan ini bermanfaat bagi santri untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus praktik pembuatan menu gizi seimbang untuk menunjang status gizi dan kesehatan mereka, sehingga diharapkan secara rutin dilaksanakan oleh pengelola pesantren.

Kata kunci : Edukasi Gizi Remaja, Praktik Menu Gizi Seimbang, Status Gizi

Subject : Kesehatan

[AR-0006]

EDUKASI PENGGUNAAN VIDEO “SUMAREGA” DAN DEMONSTRASI KETERAMPILAN DALAM MEMILIH MAKANAN RENDAH GARAM BAGI LANSIA

Susilo Wirawan¹, Joko Susilo², Abdul Hadi Kadarusno³ dan Vera Asti Rahmawati²

¹Prodi D III Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Email: susilo.wirawan@poltekkesjogja.ac.id

² Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Email: jokosusilo_gizi@yahoo.com , veraastir@gmail.com

³ Prodi D III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Email: abdul.hadik@poltekkesjogja.ac.id

ABSTRAK

Angka harapan hidup penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahun. Kenaikan tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 71 juta orang pada tahun 2050. Peningkatan jumlah lansia di Indonesia tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah berkaitan dengan pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan terkait dengan proses menua. Data dari World Health Organization (WHO), menyarankan untuk makan sayur dan buah 5 porsi per hari atau minimal 400 gram per hari. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh dan menurunkan penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus type 2, obesitas dan beberapa jenis kanker. Hipertensi merupakan penyakit terbanyak yang diderita oleh lansia di wilayah kerja Puskesmas Gamping I (Puskesmas Gamping I, 2021). Hipertensi adalah suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang mengalami kenaikan tekanan darah di atas batas normal yang akan menyebabkan kesakitan bahkan kematian. Seseorang akan dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya melebihi batas normal, yaitu lebih dari 140/90 mmHg. Lansia dan pra lansia dituntut untuk memahami sumber-sumber makanan dan jenis-jenis makanan yang sesuai bagi dirinya. Lansia dapat berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada lansia. Oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan sasaran para lansia dengan berbagai penyakit degeneratif yang diderita merupakan perwujudan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam mengimplementasikan ilmu yang dikembangkan di kampus sesuai visi di tingkat Prodi D3 yakni Promosi Gizi. Pendampingan melalui metode edukasi menggunakan media video “SUMAREGA” yang dilanjutkan dengan demonstrasi pemilihan makanan rendah garam yang sesuai bagi karakteristik lansia di Dusun Sembung merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Terdapat kenaikan yang signifikan terhadap pengetahuan rata-rata peserta sebelum diberikan edukasi dengan rata-rata setelah diberikannya edukasi gizi. Dibutuhkan peran serta PKK dan kader Posyandu Lansia sebagai penggerak program gizi utamanya dalam memantau dan mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan pada pra-lansia dan lansia. Melalui kegiatan edukasi tersebut diharapkan pemahaman dan keterampilan lansia meningkat, sehingga pada akhirnya dapat berdampak positif pada status gizi dan kesehatannya terutama dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi.

Kata Kunci : Hipertensi, lansia, makanan rendah garam

Subject : Kesehatan

[AR-0007]

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS CAPAIAN SDG'S DI KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

Erna Hernawati¹, Prasetyo Hadi², Husnah Nur Laela Ermaya³

³Jurusan Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

³husnah_ermaya@upnvj.ac.id

Abstrak

Salah satu program pembangunan yang tengah dipersiapkan secara serius oleh Pemerintah Indonesia adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Program ini memodifikasi konsep SDGs global yang telah dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs Desa mengajukan 18 pokok yang merujuk pada adaptasi lokalitas. Dalam upaya untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa ini pemerintah telah mengeluarkan program dana desa yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang telah mengalami beberapa kali perubahan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jadi praktis pengucuran dana desa telah berlangsung 9 (sembilan) tahun terhitung dari 2014-2023. Namun dalam capaiannya masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, khususnya di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Permasalahan yang dapat diidentifikasi kurangnya pemahaman terhadap visi misi, pemahaman indikator SDGs, mekanisme penyusunan perencanaan, monitoring pelaksanaan dan proses evaluasi berdasarkan kondisi eksisting tersebut, maka dilakukan program peningkatan kapasitas pengelolaan Dana Desa dengan melaksanakan kegiatan pelatihan dengan beberapa tahapan yaitu : 1) memberikan sosialisasi mengenai indicator dari setiap SDG's; 2) Pemberian materi mengenai proses pengelolaan SDG's Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; 3) Diskusi dengan seluruh peserta terkait pola penyusunan program SDG's Desa dengan menggunakan kertas kerja agar peserta dapat melaksanakan program dengan sistematis. Target peserta Bendahara Desa dan Sekretaris Desa dengan pertimbangan mereka adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam tataran strategis penetapan program, diikuti oleh 26 orang. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Mitra berharap bahwa program pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan.

Kata Kunci : *SDG's, Pengelolaan Dana Desa, Peningkatan Kapasitas*

Subject : Akuntansi

[AR-0008]

**PENYULUHAN PEDOMAN GIZI SEIMBANG DAN ANEMIA PADA
REMAJA PUTRI USIA 12-19 TAHUN DENGAN MEDIA LEAFLET DI
SMK EKONOMIKA WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS LIMO
KOTA DEPOK TAHUN 2023**

Nisa Kamila¹, dan Avliya Quratul Marjan¹

*1Program Studi Gizi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta, Indonesia*

Corresponding Author: avliyaquratul@upnvj.ac.id

Abstract

Latar belakang: Remaja berada pada rentang usia 10-19 tahun. Remaja putri merupakan kelompok yang rentan terhadap permasalahan gizi, termasuk anemia yang dapat disebabkan oleh pola makan dan aktivitas fisik. Prevalensi anemia di Kota Depok pada tahun 2019 sebesar 16,42%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, dari 80,9% cakupan suplemen zat besi di SMP dan SMA perempuan, 20,5% remaja putri merasa tidak perlu menghabiskan atau mengonsumsi tablet suplemen darah. Tujuan : Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait gizi seimbang dan anemia pada remaja putri usia 12-19 tahun di wilayah kerja UPTD Puskesmas Limo, Depok. Metode: Edukasi dilaksanakan setelah menyelesaikan pre-test menggunakan leaflet kepada 30 siswi SMK Ekonomika, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan post-test. Hasil: Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah peningkatan nilai post-test ≥ 60 sebesar 70%. Hasil yang diperoleh dari uji Wilcoxon adalah nilai Sig $0,000 < 0,05$ dan rata-rata peningkatan 15,50. Kesimpulan: Kesimpulan dari tes yang dilakukan adalah terdapat perbedaan pengetahuan tentang pedoman gizi seimbang dan anemia sebelum dan sesudah dilakukan edukasi.

Keyword : remaja putri, anemia, pedoman gizi seimbang, edukasi, leaflet

Subject : Kesehatan

[AR-0009]

**ANTIBIOTIC EDUCATION INCREASES KNOWLEDGE AND ATTITUDES IN PREVENTING
ANTIBIOTIC RESISTANCE IN MERUYUNG DEPOK**

Dhigna Luthfiyani Citra Pradana^{1,a}, Eldiza Puji Rahmi¹, Annisa Farida Muti¹ dan Andiri Niza Syarifah²

¹Pharmacology and Clinical Pharmacy Department, Medical Faculty, UPN Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

²Biology Pharmaceutical Department, Medical Faculty, UPN Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: dhignaluthfiyani@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Antibiotic resistance is a developing issue today. The biggest reasons of antibiotic resistance were improper use of antibiotics. Our community partners' problems caused by improper use of antibiotics and need to be resolved. This activity can reduce the risk of antibiotic resistance by increasing the understanding of community service participants regarding to the proper use of antibiotics. During this pandemic, the use of antibacterial is needed to prevent secondary infections due to COVID-19. Partners' problems on antibiotics resistance can be solved through introduction on medicinal plants which have antibacterial activity and it can be applied easily in the community. The method of this community services is counseling and educating. The parameters of successful service were increasing knowledge of participants which is analyzed using a statistical test pair t-test. Introduction of traditional medicine plants which have antibiotics activity evaluated by improvement of participants' skills in utilizing traditional medicinal plants. The goal is increasing participant knowledge about the proper use of antibiotics and applied traditional medicine plants as antibacterial in community. The result showed statistically significant on increasing the knowledge after counseling and changing in the participants' attitude by using antibiotics wisely using a doctor's prescription. As a result of an improvement in community knowledge and behavior, it is intended that the community service team of this activity would be able to accomplish the third SDGs on health.

Keywords : Antibiotic, DaGuSiBu, Education

Subject : Health

[AR-0010]

PENYULUHAN PENDIDIKAN SEKSUAL DI SMKN 1 JAKARTA

1 Aliyah Mu'Adzah Kusuma, 2 Widayani Wahyuningtyas, 3 Sarah Sabina Andini, 4 Ahmad Khoirul Anam, 5 Zahwa Maulida Rachenda, 6 Rihana Salsabil

a Khotaman

Program Studi Gizi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Masa remaja, sebagai periode penting peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, seringkali diwarnai oleh minimnya pendidikan seksual. Kurangnya pendidikan seksual menyebabkan banyak permasalahan terkait penyimpangan seksual dan pelecehan seksual terjadi pada usia remaja. Untuk mengurangi permasalahan tersebut pada remaja, maka dilakukannya penyuluhan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan dalam mengatasi permasalahan kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan seksual. Metode pelaksanaan yang diterapkan adalah penyuluhan di SMK Negeri 1 Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2023, khususnya untuk siswa-siswi kelas XI DPIB 1. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuisioner yang mencakup delapan pertanyaan pilihan ganda dan dua pertanyaan esai. Tahap persiapan penyuluhan melibatkan penyusunan materi, judul, pertanyaan, games, link kuisioner pre dan post test, dan penentuan hadiah. Penyampaian materi melibatkan aspek-aspek kesehatan seksual, penyakit menular seksual, perawatan organ reproduksi, cat calling, dan pelecehan seksual. Sesi tanya jawab memungkinkan partisipasi aktif responden, memfasilitasi diskusi mendalam mengenai pandangan mereka terkait isu-isu tersebut. Penggunaan kuisioner sebagai instrumen utama memastikan pemahaman aspek-aspek kunci, dengan skoring 10 poin untuk setiap jawaban benar pada pertanyaan pilihan ganda. Pengabdian masyarakat ini mendemonstrasikan perlunya pendidikan seksual komprehensif untuk remaja guna mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Melalui pendekatan positif dan interaktif, diharapkan remaja dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan yang memadai terkait perubahan seksual mereka. Dengan melibatkan sekolah dan guru sebagai fasilitator, pengabdian ini berupaya menyediakan wadah untuk pemahaman yang lebih baik mengenai topik sensitif ini dalam upaya mencegah berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat kurangnya pendidikan seksual. Kata Kunci: Pendidikan Seksual, Kesehatan, SMK Negeri 1 Jakarta

Kata Kunci : Pendidikan Seksual, Kesehatan, SMK Negeri 1 Jakarta

Subject : Kesehatan

**PENILAIAN STATUS GIZI BERDASARKAN INDEKS MASSA TUBUH MENURUT UMUR
DAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR DI SEKOLAH DASAR NEGERI 09 SENOLENG**

Sekar Woro Wilis¹, Firlia Ayu Arini¹

¹Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Correspondent author : (Sekar Woro Wilis, sekar.woro.wilis@gmail.com)

Abstrak

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, anak usia sekolah merupakan anak yang memiliki usia lebih dari 6 tahun sampai sebelum 18 tahun. Pada masa sekolah ini juga disebut sebagai periode pertumbuhan laten sehingga mereka memerlukan makanan bernutrisi lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Status gizi anak sekolah perlu mendapatkan perhatian karena pada masa ini anak mengalami penambahan berat badan dan tinggi badan. Pencapaian status gizi baik sangat penting karena merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, status kesehatan, kemampuan imunitas tubuh, produktivitas, serta untuk mencegah berbagai penyakit kronis dan kematian dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian status gizi pada siswa Sekolah Dasar Negeri 09 Senoleng. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk mendapatkan gambaran status gizi berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) dan tinggi badan menurut umur (TB/U) sehingga dapat mencegah dan melakukan tindakan dari masalah gizi yang terjadi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Pengabdian ini dilakukan pada 07 Agustus 2023 di Sekolah Dasar Negeri 09 Senoleng, Desa Sungkung III, Kalimantan Barat. Pengabdian ini dilakukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dengan metode antropometri pada 92 siswa. Tinggi badan diukur menggunakan microtoise sedangkan berat badan diukur menggunakan timbangan berat badan digital. Data antropometri yang telah tercatat diolah menggunakan aplikasi WHO Anthro+ dan IBM SPSS Statistics. Hasil pengukuran dikelompokkan status gizinya berdasarkan nilai cut off point IMT/U dan TB/U berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak. Hasil yang diperoleh adalah berdasarkan IMT/U, sebanyak 8.7% subjek berstatus gizi kurang, 2.2% subjek berstatus gizi lebih, dan 2.2% berstatus gizi obesitas. Berdasarkan TB/U, sebanyak 7.6% subjek termasuk ke dalam kategori sangat pendek dan 25% subjek termasuk ke dalam kategori pendek.

Keyword : Usia Anak Sekolah, Penilaian Status Gizi, IMT/U, TB/U

Subject : Kesehatan

[AR-0012]

**MEDIA POSTER DAN PERMAIANAN EMO-DEMO DAPAT MENINGKATKAN
PENGETAHUAN PRA – LANSIA DAN LANSIA DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS
CINERE, KOTA DEPOK**

Mira Nur Safitri¹, Utami Wahyuningsih¹

¹ Program Studi Gizi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: utamiwahyuningsih@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Hypertension is one of the non-communicable diseases that can cause complications of other diseases, namely cardiovascular disease. Hypertension is a common health problem among the elderly. As we age, our arteries tend to harden and lose their elasticity. Based on the results of the situation analysis that has been carried out in the working area of the Cinere Health Center, Depok City, in 30 pre-elderly and elderly people, it was found that 13 people (43.3%) experience hypertension. Prevent hypertension by increasing nutritional knowledge related to hypertension, and prevention through physical activity can be done through poster media and emo-demo games. The purpose of this activity is to determine the effect of nutrition education through poster media and emo-demo games on the knowledge of pre-elderly and elderly people in the working area of UPTD Puskesmas Cinere, Depok City. Measurement of the level of knowledge of respondents before and after education using a questionnaire containing five questions. The data analysis used was univariate and bivariate. Univariate analysis was conducted to see the frequency of data, while bivariate analysis was conducted to see the increase in elderly knowledge before and after the intervention. The results obtained from the Wilcoxon Signed Rank Test were a P-value of 0.000 <0.005, where there was an effect of providing education through poster media and emo-demo games on knowledge in pre-elderly and elderly people in the Cinere UPTD Puskesmas Work Area, Depok City, West Java.

Keywords : Hypertension; Knowledge; Physical Activity; Emo-Demo Games; and Posters

Subject : Kesehatan

Edukasi gizi pemilihan jajanan lebih sehat dengan memperhatikan kandungan gizi dalam label pangan di SMK Garnesia Cianjur

Yessi Crosita Octaria¹, Nur intannia Sofianita¹, Avliya Quratul M¹

¹Prodi Gizi FIKES UPN Veteran Jakarta
Email:yessi@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Terdapat tren peningkatan masalah kelebihan berat badan dan obesitas pada remaja di Indonesia. Sementara di sisi lain konsumsi jajanan kemasan tinggi gula, garam, dan lemak juga meningkat. Namun konsumsi tersebut tidak diikuti dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai nutrisi dan interpretasi label pangan. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja mengenai gizi dan label pangan. Program dilaksanakan di SMK Garnesia Cianjur, lokasi ini merupakan sekolah swasta kecil dengan status sosial ekonomi rendah di pedesaan yang kerap diabaikan dalam program pendidikan kesehatan. Sesi ini melibatkan 143 siswa dari kelas 8 hingga 12, dimana 57,5% di antaranya adalah laki-laki. Kami menggunakan konsep *self-love* untuk memicu kesadaran remaja akan pentingnya kebiasaan konsumsi jajanan kemasan yang sehat. Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Rank test. Edukasi yang diberikan mampu meningkatkan secara signifikan kesadaran remaja mengenai masalah gizi yang dihadapi remaja ($p 0,023$), pengetahuan remaja tentang pesan pokok gizi seimbang ($p 0,00$) dan batasan harian konsumsi gula, garam, dan lemak ($p 0,00$). Sesi edukasi juga dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menghitung kandungan energi per porsi dalam makanan ringan kemasan multi porsi. Program kami menunjukkan bahwa, remaja di pedesaan dengan status sosio ekonomi rendah mempunyai sikap positif terhadap pentingnya makanan sehat. Selain itu, program edukasi dibarengi dengan latihan menghitung nilai gizi pada label pangan yang dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan mereka tentang gizi dan keterampilan dalam menafsirkan informasi nilai gizi yang tertera pada label makanan kemasan.

Kata kunci : gizi remaja, informasi nilai gizi, label pangan

Subject : Kesehatan

[AR-0014]

**OPTIMALISASI PEMBINAAN WILAYAH DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIPERTENS**

¹Widayani Wahyuningtyas, ¹Nazzala Riadhasilmi, ¹Nur Sofia Rezky, Yelvi Firstiana Butar Butar

Program Studi Gizi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondent author : (Widayani Wahyuningtyas, widayaniwahyuningtyas@upnvj.ac.id

Abstrak

Pada tahun 2045, Indonesia memiliki visi ambisius untuk menjadi negara "Indonesia Emas", dengan salah satu faktor kunci kesuksesan yang diupayakan adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pembangunan perekonomian Indonesia saat ini, tingkat pengangguran pemuda masih cukup tinggi, sehingga akan mengakibatkan masalah sosial yang cukup tinggi pula apabila tidak memperoleh perhatian serius. Salah satu solusi tersebut adalah dengan meningkatkan semangat kewirausahaan sosial pada setiap individu yang ada di masyarakat, terutama kaum muda sebagai tulang punggung bangsa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat melalui seminar kewirausahaan ini akan dilakukan di Karang Taruna RW 07 Tomang, Jakarta Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023 sebagai bentuk partisipasi kami sebagai mahasiswa dalam membangun Indonesia menuju Generasi Emas. Tujuan pengabdian masyarakat (PKM) untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda/i karang Karang Taruna dan menyadarkan pentingnya berjualan makanan sehat. Dalam kegiatan penyuluhan, tingkat kehadiran anggota karang taruna dalam mengikuti seminar, yaitu 15 orang (16-20 tahun) dengan teknik pengumpulan data kuesioner tertutup melalui google form. Hasil yang diperoleh adalah mitra merasa terbantu dengan diadakannya program kerja ini karena membantu pemuda dalam membangun jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain, serta berkontribusi pada perekonomian lokal.

Kata Kunci : Pencegahan; Penanggulangan; Penyakit Hipertensi; Edukasi; juce melon

Subject : Kesehatan

[AR-0015]

**LITERASI DAN EDUKASI BAHAYA HIPERKOLESTEROLEMIA
UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT KRONIS
PADA MASYARAKAT KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN KEPULAUAN
SERIBU**

Primayanti Nurul Ilmi¹, Andiri Niza Syarifa¹, Ade Abiyatun Mahdiyyah¹, dan Imam Prabowo¹

¹ Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: primayanti@upnvj.ac.id, andiri@upnvj.ac.id, diyyah.ade@upnvj.ac.id, imam.prabowo@upnvj.ac.id

Abstrak

Penyakit kronis merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi urgensi di Indonesia. Penyakit kronis sangat erat kaitannya dengan pola hidup dan pola konsumsi makanan, khususnya pada makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Kadar kolesterol tinggi dan juga tingginya tekanan darah menjadi faktor risiko utama dalam berbagai penyakit kronis. Pencegahan penyakit kronis ini bisa dimulai dari pemberian literasi dan edukasi bahaya hiperkolesterolemia. Dalam rangka mengukur keberhasilan edukasi bahaya hiperkolesterolemia ini peserta diberikan pretes dan postes kepada masyarakat di Pulau Panggang. Diharapkan melalui pemberian edukasi ini, masyarakat bisa lebih paham menyadari dan mengaplikasikan dalam rangka menurunkan risiko bahaya penyakit kronis.

Kata kunci : Literasi, Edukasi, Hiperkolesterolemia, Pulau Panggang

Subject : Kesehatan

[AR-0016]

**Manajemen Kesehatan Ternak Babi Melalui Pemberdayaan
Masyarakat Peternak Babi Skala Rumah Tangga**

Cynthia Dewi Gaina^{1*}, Filphin Adolfin Amalo², Elisabet Tangkonda³,
Ben Vasco Tarigan⁴, Novianty Nelly Toelle⁵

^{1*2.3}Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana

⁴Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana

⁵Politeknik Pertanian Negeri Kupang

*e-mail korespondensi: cynthia.gaina@staf.undana.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat peternak babi skala rumah tangga di desa Niukbaun, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini meliputi pelayanan kesehatan ternak babi, pemilihan bibit unggul, edukasi pengolahan pakan babi, dan edukasi manajemen perkandangan sehat. Ditinjau dari aspek kesehatan hewan, meningkatnya jumlah kematian ternak babi akibat beberapa penyakit pada babi, seperti diare, kecacingan dan saat ini, adalah penyakit ASF yang lebih membahayakan dibandingkan penyakit lain pada ternak babi dengan angka *mortality rate* yang tinggi. Kegiatan yang dilakukan meliputi 1) pertemuan dengan anggota kelompok peternak dari dua mitra; 2) pelayanan kesehatan ternak babi; 3) edukasi manajemen perkandangan babi sehat dan pemilihan bibit unggul, dan 4) edukasi pengolahan pakan babi dengan memanfaatkan bahan lokal. Secara umum kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjalan dengan baik. Mitra kegiatan sangat antusias dalam berkoordinasi untuk pelayanan kesehatan ternak, mengolah pakan, dan mengikuti pemaparan tentang pemilihan bibit unggul dan pentingnya manajemen kesehatan ternak dan perkandangannya. Luaran yang dihasilkan antara lain publikasi kegiatan, peningkatan pemahaman mitra akan pentingnya kesehatan ternak babi, dan pemanfaatan bahan lokal untuk pakan ternak babi yang semuanya berlandaskan aspek kesejahteraan hewan

Keyword : *Babi, Kesehatan Hewan, Pemberdayaan Masyarakat, Niukbaun*

Subject : Kesehatan

[AR-0017]

**SUPPORTING PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN COVID 19 DAN
EDUKASI
MASYARAKAT DI ERA NEW NORMAL**

Kheli Fitria Annuril¹, Mardiani¹, Agung Riyadi¹, Efrizon Hariadi¹

¹Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu

Email: efrizonhariadi77@gmail.com

Abstrak

Pemerintah telah menetapkan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di desa merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan support dalam menggali potensi masyarakat agar mampu berperan serta mencegah penularan COVID-19. Metode kegiatannya dengan sosialisasi, pelayanan kesehatan, pemeriksaan gula darah, penyuluhan kesehatan tentang Covid-19, pembinaan kader aktif dan pemberdayaan keluarga yang dilakukan secara sinergi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng dan puskesmas. Pelaksanaan kegiatan dialokasikan selama 6 bulan di Desa Lubuk Sini. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat seperti : kepala desa beserta perangkatnya, kader desa, petugas puskesmas serta masyarakat. Semua unsur mempunyai peran dan fungsi sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 ini dilakukan agar setiap orang mampu mengidentifikasi dan mengenali risiko yang dapat mendukung untuk pencegahan Covid-19 dan menerapkan pola hidup bersih di era pandemi. Hasil sosialisasi dan pelatihan dapat menambah pengetahuan, sikap dan perilaku para kader desa untuk menyampaikan kembali ke masyarakat secara lebih luas mengenai Covid-19. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang kontinyu agar kader berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan warga desa, khususnya dalam pencegahan Covid-19.

Keyword : *supporting, edukasi, covid-19*

Subject : Kesehatan

[AR-0018]

**PENINGKATAN PERILAKU BUMIL TENTANG PENCEGAHAN STUNTING MELALUI
LITERASI INFORMASI SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN (1000 HPK)**

Kheli Fitria Annuril*¹, Asmawati¹, Nur Elly¹

¹Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu

e-mail:kheli@poltekkesbengkulu.ac.id

Abstrak

Stunting merupakan salah satu masalah utama yang mengancam kualitas Masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Kota Bengkulu merupakan kota di Provinsi Bengkulu yang prevalensi stuntingnya masih diangka 12,9% pada tahun 2022, hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan ibu yang masih rendah tentang stunting. Intervensi pencegahan stunting dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan mengenai periode 1000 HPK melalui literasi informasi. Tujuan kegiatan PkM ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai stunting melalui pemberdayaan kader dan literasi informasi tentang 1000 HPK. Metode kegiatan PkM yang dilakukan adalah sosialisasi tentang 1000 hari pertama kehidupan, edukasi pada ibu hamil melalui literasi informasi dengan membaca buku secara bersama tentang stunting, pembuatan mural, pojok stunting, pemeriksaan kehamilan dan kadar Hb ibu hamil. Sasaran PkM adalah kader dan ibu hamil. Penilaian pengetahuan melalui kuisisioner, penilaian kemampuan kader dan ibu dilakukan melalui observasi langsung. Selain ditunjukkan dari adanya peningkatan pengetahuan ibu hamil dan kader kegiatan ini juga dianggap berhasil karena adanya antusiasme yang tinggi dari ibu hamil saat kegiatan penyuluhan, keterbukaan dari ibu tentang kondisi kesehatannya selama ini. Hasil uji statistic dengan nilai 0,04 menunjukan ada peningkatan yang bermakna untuk tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang stunting. Literasi informasi dapat bermanfaat untuk ibu hamil saat mencari, mengevaluasi, menggunakan dan menciptakan informasi tentang stunting.

Keyword : *kader; ibu hamil; literasi informasi; stunting*

Subject : Kesehatan

PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI MELALUI SISTEM AGROFORESTRI DI LAHAN MIRING UNTUK PEMULIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN PASCA BENCANA

Hery Suhartoyo¹, Hefri Oktoyoki¹, Rini Indriani² dan Nugroho Iskandar³

¹Program Studi Kehutanan, Universitas Bengkulu

Email: herysuhartoyo@unib.ac.id

¹Program Studi Kehutanan, Universitas Bengkulu

Email: hefri.oktoyoki@unib.ac.id

²Program Studi Akuntansi, Universitas Bengkulu

Email: rindriani@unib.ac.id

³Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Bengkulu

Email: nugiska@gmail.com

Abstrak

Desa Susup menghadapi masalah serius karena topografi curam dan lereng yang tinggi, memicu risiko longsor dan bahaya bagi warga. Upaya mitigasi kolaboratif diperlukan untuk menjadikan desa ini contoh pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Diperlukan pendampingan kelompok dan penanaman agroforestri di lereng untuk pulihkan sumber daya pasca bencana dan tingkatkan produktivitas. Tujuan Pengabdian ini adalah untuk memulihkan lahan pasca bencana dan meningkatkan produktivitas dengan tanaman produktif, meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Susup dalam kelola sumber daya alam pasca bencana, memulihkan sumber daya alam dan lingkungan, mendorong ekonomi adaptif dan berbasis pengurangan risiko bencana, memperoleh dukungan pemerintah daerah dan stakeholder untuk pemulihan berkelanjutan, replikasi, dan keberlanjutan program. Metode yang digunakan terdiri atas 1) FGD dan sosialisasi untuk pembentukan Kelompok Tani dan pendampingan, 2) Bimtek pengenalan sistem agroforestry di lahan miring, 3) Bimtek pemeliharaan dan perawatan tanaman sistem agroforestri di lahan miring, 4) Bimtek sistem monitoring dan evaluasi, 5) Pelaporan. Luaran pengabdian ini adalah Artikel Jurnal Ilmiah, peningkatan kapasitas kelompok tani Susup Hijau melalui bimtek, monitoring dan evaluasi, dan video Kegiatan. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah bahwa pendampingan penguatan kelompok tani dapat memotivasi petani dalam menaman, merawat komoditas pertanian untuk lahan miring guna mitigasi bencana longsor yang terjadi di desa Susup.

Kata kunci : Agroforestry, Desa Susup, Lahan Miring, Produktivitas

Subject : Kesehatan

[AR-0020]

PENGUATAN KELOMPOK NELAYAN DI PELABUHAN RATU DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN

Wahyu Murti¹, Yolanda², Cicih Ratnasih³ dan Elsy Meida Arif⁴

¹ Program Studi Manajemen, Universitas Borobudur

Email: wahyu_murti@borobudur.ac.id

² Program Studi Manajemen, Universitas Borobudur

Email: yolanda@borobudur.ac.id

³ Program Studi Manajemen, Universitas Borobudur

Email: cicih_ratnasih@borobudur.ac.id

⁴ Program Studi Akuntansi, Universitas Borobudur

Email : elsya_marif@borobudur.ac.id

ABSTRAK

Terdapat kendala yang dihadapi Nelayan Desa Sangrawayang antara lain teknologi pemasaran, produksi dan pembukuan dalam meningkatkan pendapatan . Produk utamanya adalah pengeringan ikan teri .Permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan meliputi proses produksi ikan teri secara manual.Dalam pemasarannya masih dilakukan langsung kepada konsumen,hal ini tentunya tidak mampu memperkenalkan produk ketempat lain .Solusi yang ditawarkan 1) Pengolahan ikan teri dengan modren dan diversifikasi produk .2) Memberikan pelatihan digital marketing.3)Membuat pembukuan .Hasil yang diperoleh adalah mitra yang mempunyai mesin pengring ikan teri sehingga dapat meningkatkan pengetahuan produksi,pemasaran digital dan pembukuan

Kata kunci : produksi, pemasaran, pembukuan, pendapatan

Subject : Manajemen

[AR-0021]

**MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MENANGANI KORBAN
KECELAKAAN DI LAUT PADA ANAK BUAH KAPAL NELAYAN DI PELABUHAN MUARA
ANGKE**

Wiwin Winarti¹, Zihan Nurahmawati²

^{1,2}Jurusan Keperawatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: wiwin.winarti@upnvj.ac.id

Abstrak

Indonesia, dengan wilayah maritim yang luas, mempunyai jumlah nelayan yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan laut. Anak buah kapal nelayan seringkali kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani korban korban kecelakaan di laut termasuk tenggelam, yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak buah kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke dalam menangani situasi kecelakaan dilaut termasuk tenggelam. Melibatkan 19 anak buah kapal nelayan, metode yang digunakan meliputi survei awal terhadap pengetahuan dan keterampilan nelayan, penyusunan materi pelatihan yang sesuai, penyampaian pelatihan, praktik simulasi penanganan luka perdarahan, hipotermia, dan henti napas serta hetu jantung pada korban tenggelam dan non-tenggelam. Hasil awal menunjukkan bahwa hanya rata-rata pengetahuan anak buah kapal dalam memberikan pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar sebesar 7,16. Setelah intervensi pelatihan, terdapat peningkatan pengetahuan dimana rata-rata pengetahuan peserta meningkat menjadi 8, 58. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan pentingnya pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kecelakaan dilaut di kalangan anak buah kapal nelayan. Kolaborasi dengan lembaga pelatihan maritim dan pihak berwenang pelabuhan dapat menjadi kunci dalam menyediakan sumber daya dan pengetahuan yang berkelanjutan.

Kata kunci : Keterampilan, kecelakaan laut, nelayan, pengetahuan, tenggelam

Subject : Kesehatan

[AR-0022]

**PELATIHAN PEMBUATAN SILASE BERBASIS LIMBAH KULIT KOPI DAN KAKAO BAGI
PETANI DI DESA KURRAK**

KECAMATAN TAPANGO POLMAN

Najmah Ali¹, Budi Santoso², Evi W. Saragih³, Syamsiara Nur⁴, Lukas Y. Sonbait⁵, Dahniar⁶

¹Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat

^{2,3}Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan Universitas Papua

⁴Program Studi Biologi, FKIP Universitas Sulawesi Barat

⁵Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Papua

⁶Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat

Email Korespondensi: najmahali@unsulbar.ac.id

Abstrak

Desa Kurrak merupakan daerah penghasil kopi dan kakao di Kecamatan Tapango Polman. Masyarakat hanya memanfaatkan produk utama yaitu biji kopi dan kakao saja, sedangkan limbah berupa kulit dari kedua komoditas perkebunan tersebut dibuang ke lingkungan sekitar dan dibiarkan membusuk yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah kulit buah kakao dan kulit kopi berpotensi digunakan sebagai pakan ternak, namun faktor pembatas penggunaan limbah kulit kopi dan kakao sebagai pakan ternak adalah tingginya kandungan serat kasar, kandungan anti nutrisi berupa theobromelin dan tanin. Teknologi ensilase merupakan satu teknik pengolahan dan pengawetan hijauan pakan sehingga hijauan tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, produk yang dihasilkan disebut dengan silase. Tujuan pelatihan ini adalah untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi ensilase berbasis limbah kulit buah kakao dan kulit kopi kepada kelompok tani Sukamaju. Solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok mitra sasaran (Kelompok Tani Sukamaju) adalah melakukan kegiatan penyuluhan dan praktik langsung pembuatan silase yang berbahan dasar limbah kulit kopi dan kakao. Sebanyak 28 orang yang terlibat dalam pelatihan, terdiri atas anggota kelompok tani di Desa Kurrak dan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Semua peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pengolahan limbah dan terlibat secara aktif pada kegiatan praktik pembuatan silase. Kegiatan ini disambut antusias oleh kelompok petani, terlihat dari hasil pretest dan post test yang memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 85% setelah mengikuti pelatihan tersebut.

Kata kunci : limbah kopi, limbah kakao, petani, silase.

Subject : Kesehatan

[AR-0023]

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH PERKEBUNAN
DAN PETERNAKAN SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBAHARUKAN**

Purwaningsih¹, Evi Warintan Saragih², dan Budi Santoso³,

¹Program Studi Kesehatan Hewan, Universitas Papua

Email: ningsihaji@gmail.com

^{2,3}Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak, Universitas Papua

Email: e.saragih@unipa.ac.id; b.santoso@unipa.ac.id

Abstrak

Pemanfaatan limbah peternakan dan perkebunan sebagai bahan baku pembuatan briket arang menjadi salah satu solusi penanganan dampak negative dari limbah dan penyediaan energi terbaharukan. Kotoran ternak sapi dan pelepah limbah kelapa sawit dapat menjadi bahan baku briket karena mengandung biomassa dan kalor yang cukup tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Kampung Majemus Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari melalui penyuluhan dan praktek pembuatan briket. Peserta yang terlibat dalam kegiatan adalah kelompok tani Sumber Rejeki dan mahasiswa Fakultas Peternakan yang mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapang. Penyuluhan diberikan dengan pemaparan materi tentang limbah dan pengelolaannya serta diakhiri dengan diskusi. Sedangkan praktek dilakukan dengan melibatkan peserta kegiatan secara langsung dalam pembuatan briket. Pengetahuan dan ketrampilan peserta kegiatan diukur dengan memberikan pre-test dan post-test sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Peserta kegiatan terlibat secara aktif dan antusias mengikuti seluruh kegiatan hingga selesai. Respon peserta terhadap materi yang diberikan terlihat pada saat diskusi di bagian penyuluhan dan praktek lewat beberapa pertanyaan yang diajukan. Pembuatan briket berbahan feses sapi dan pelepah kelapa sawit menjadi solusi penanganan limbah dan merupakan sumber energi terbaharukan yang ramah lingkungan. Pembuatan briket dapat mengurangi biaya kebutuhan rumah tangga dalam hal pembelian minyak tanah dan dapat dijadikan sebagai usaha sampingan untuk meningkatkan pendapatan.

Kata kunci : briket arang, petani, feses sapi, pelepah kelapa sawit dan pemberdayaan masyarakat

Subject : Kesehatan

[AR-0024]

**PENGARUH MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN GIZI SEIMBANG DAN
JAJANAN SEHAT PADA ANAK USIA SEKOLAH DI WILAYAH UPTD PUSKESMAS
LIMO**

Zahra Fadhlina Hidayat¹ Avliya Quratul Marjan²

*^{1,2}Program Studi Gizi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta, Indonesia*

¹2010714021@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Corresponding Author : avliyaquratul@upnvj.ac.id

Abstrak

Anak-anak usia 0 hingga 12 tahun merupakan individu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pertumbuhan anak usia sekolah mencakup penguasaan keterampilan fisik, hidup sehat, interaksi dan peran sosial, literasi, berpikir efektif, pengembangan moral, dan kemandirian. Prevalensi gizi lebih dan obesitas menjadi perhatian global, dengan >340 juta anak dan remaja mengalami kelebihan berat badan atau obesitas pada tahun 2016. Berdasarkan Riskesdas 2018, Indonesia memiliki prevalensi status gizi lebih 10.8% sedangkan obesitas adalah 9.2%. Prevalensi status gizi lebih dan obesitas di Kota Depok adalah 14.87% dan 16.02%. Dari hasil analisis situasi terhadap 33 anak usia sekolah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Limo diketahui bahwa 17 responden (51.5%) memiliki frekuensi sering konsumsi jajanan, selain itu 12 responden (36.4%) memiliki status gizi lebih dan obesitas. Kelebihan berat badan dan obesitas pada anak usia sekolah dapat berlanjut hingga dewasa dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Penyebab utama kelebihan berat badan dan obesitas adalah ketidakseimbangan antara asupan kalori dan pengeluaran kalori. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dengan memberikan penyuluhan terkait Gizi Seimbang dan Jajanan Sehat Serta Aman pada anak usia sekolah di wilayah UPTD Puskesmas Limo. Penyuluhan yang dilakukan pada 30 responden memperoleh nilai positif antara posttest dan pretest sebesar 28 yang berarti terdapat 28 responden mengalami peningkatan pengetahuan setelah diberikan paparan informasi melalui media leaflet. Hasil yang didapatkan dari uji wilcoxon adalah nilai Sig. 0,000 <0,05. Disimpulkan terdapat pengaruh pemberian intervensi melalui kegiatan penyuluhan gizi menggunakan leaflet pada anak usia sekolah di wilayah UPTD Puskesmas Limo Depok.

Kata Kunci : Anak Usia Sekolah, Gizi Seimbang, Jajanan Sehat dan Aman, Edukasi Gizi

Subject : Kesehatan

[AR-0025]

**PENINGKATAN KESADARAN REMAJA MELALUI PELATIHAN KADER KESEHATAN
REMAJA MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN DI KECAMATAN
SERANGPANJANG, SUBANG**

*Sugiatmi Sugiatmi¹, Nurfadhillah, Nooryaningsih³, Azmi Al Bahij⁴ Adifa Nur Ma'rifah⁵, Yashinta Frida
Legita⁶, Alpri Azika⁷*

¹Program Studi Sarjana Gizi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: sugiatmi@umj.ac.id

^{2,5,6,7}Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: nurfadhillah_nf@umj.ac.id

³Program Studi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: nuryaningsih@umj.ac.id

⁴Program Studi Pendidikan Guru SD, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak

Kekekrasan seksual dan perundungan menjadi masalah yang serius dan memiliki dampak negatif, kedua masalah ini saling berkaitan erat dengan penggunaan teknologi, pengaruh teman sebaya hingga budaya, oleh karena itu, memberikan pemahaman dan memberdayakan generasi remaja dalam hal pencegahan kekerasan seksual dan perundungan memiliki nilai yang sangat penting. Dalam pelatihan kader kesehatan remaja terutama melalui kegiatan penyuluhan terlihat ada peningkatan pengetahuan kader remaja yang diukur dengan *pre – post test*. Metode kegiatan ini terdiri dari 1). Pelatihan kader remaja berupa penyuluhan, 2). Pelaksanaan *pre – post test*, 3). Pembacaan deklarasi kader. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Furqon, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa barat pada Sabtu, 12 Agustus 2023. Antusiasme para kader sangat tinggi pada saat pelaksanaan program dikarenakan pelatihan ini masih jarang dilakukan

Keyword : Remaja, Kekerasan seksual, Perundungan

Subject : Kesehatan

[AR-0026]

Protecting children from rabies through education: A community services program

Cynthia Dewi Gaina^{1*}, Maria AEGA Gelolodo²,
Elisabet Tangkonda³, Filphin Adolfin Amalo⁴, Redemptus⁵

^{1*}Laboratory of Veterinary Clinic, Reproduction, Pathology and Nutrition,
Faculty of Medicine and Veterinary Medicine, Universitas Nusa Cendana

^{2,3}Laboratory of Animal Diseases and Veterinary Public Health,
Faculty of Medicine and Veterinary Medicine, Universitas Nusa Cendana

⁴Laboratory of Veterinary Anatomy, Physiology, Pharmacology, and Biochemistry,
Faculty of Medicine and Veterinary Medicine, Universitas Nusa Cendana

⁵Faculty of Medicine and Veterinary Medicine, Universitas Nusa Cendana

*Corresponding author email: cynthia.gaina@staf.undana.ac.id

Abstrak

Rabies is one of zoonotic disease that spreads mainly through bites from infected dogs. It is well known that the number of rabies deaths worldwide that are officially recorded is significantly understated, and trustworthy data showing the actual incidence of rabies are either non-existent or very rare in many regions in Indonesia. The most vulnerable populations to rabies exposure and death are the poorest and frequently disregarded groups, and policy makers frequently place little emphasis on rabies control. This community service was conducted on 9th June, 2023 in local primary school in Kupang City. The whole grades of that school from primary, secondary high school to high students was being educated about Rabies disease. The aim of this program was to offer knowledge, clinical symptoms, transmission, and prevention of the rabies diseases, especially to children who can be potentially exposed to Rabies due to their small size, and their tendency to provoke animals. There were about 100 participants who attend the program. The activity was a collaboration between veterinarian and medical doctor to explain the risk of Rabies and the importance of One Health aspect. At the end of the event, most of the students were becoming more aware of Rabies disease, and they are interested in becoming a self-volunteer to inform rabies to their family members.

Keywords : Rabies, Zoonotic, Education, Children

Subject : Kesehatan

[AR-0027]

**EDUKASI GIZI SEIMBANG DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA REMAJA
DI CIMANGGIS KOTA DEPOK**

Avliya Quratul Marjan¹, M Ikhsan Amar², Nur Intania Sofianita³, Firlia Ayu Arini⁴, Ikha Deviyanti Puspita⁵, Nanang Nasrullah⁶, Taufik Maryusman⁷, Yessi Crosita⁸, Sintha Fransiske Simanungkalit⁹, Utami Wahyuningsih¹⁰, Dian Luthfiana Sufyan¹¹

¹Program Studi Gizi Program Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : avliyaquratul@upnvj.ac.id

Abstrak

Masalah gizi pada remaja yang umum terjadi seperti anemia, kurang energi kronik, obesitas, dan stunting. Untuk mencegah masalah gizi tersebut dilakukan dengan peningkatan pengetahuan gizi seimbang dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Gizi seimbang terdiri dari 4 pilar utama yaitu mengonsumsi makanan yang beragam, aktivitas fisik, kebersihan diri dan lingkungan, serta pemantauan berat badan. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan bagian dari penerapan pola hidup gizi seimbang. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan gizi seimbang serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Metode Quasi Experimental. Sampel 348 orang diikuti 312 orang. Kegiatan dilakukan pada empat sekolah di Kecamatan Tugu, Kota Depok yang merupakan lokasi sasaran kegiatan Pentahelix Sigap Sehati. Sekolah tersebut adalah SMP Al-Hikmah, SMP Nurul Falaah, SMP Nurul Fikri, SMA Raflesia. Waktu pelaksanaan pada November 2022. Rata-rata nilai pre-test 34,04 rata-rata nilai post-test 50,80. Sebanyak 28 siswa mengalami penurunan dalam nilai pre-test dan post-test. Terdapat 156 siswa mengalami peningkatan dalam nilai pre-test dan post-test. Sebanyak 29 siswa tidak memiliki perubahan nilai pre-test dan post-test. Ada perbedaan rata-rata nilai antara nilai pre-test dan post-test sehingga dikatakan ada pengaruh edukasi gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terhadap pengetahuan gizi pada siswa di empat sekolah yang berada di Kecamatan Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Kegiatan Pentahelix Sigap Sehati Kota Depok memberikan dampak baik pada peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa SMP/SMA di Kecamatan Tugu, Kota Depok.

Kata Kunci : Edukasi gizi, Gizi seimbang, Perilaku hidup bersih dan sehat, Remaja

Subject : Kesehatan

[AR-0028]

**PELATIHAN PEMBUATAN BIODIESEL DARI MINYAK JELANTAH DI DESA MAKWAM,
DISTRIK MASNI, KABUPATEN MANOKWARI**

Budi Santoso¹, Murtiningrum¹, dan Wilson Palelingan Aman²

¹Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua, Manokwari-98314
Email: bd.santoso@unipa.ac.id

¹Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua, Manokwari-98314
Email: m.murtiningrum@unipa.ac.id

²Jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua, Manokwari-98314
Email: w.palelingan@unipa.ac.id

Abstrak

Sulitnya untuk mendapatkan solar subsidi dan mahalny harga solar non-subsidi menyebabkan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) menghadapi masalah dalam usaha mereka terutama yang menggunakan motor penggerak berbahan bakar solar. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dicari bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar solar. Minyak goreng bekas (jelantah) sangat potensial sebagai pengganti solar. Limbah minyak goreng sangat banyak terdapat di masyarakat karena terus berkembangnya usaha rumah tangga yang menggunakan minyak goreng. Limbah minyak goreng bekas ini jika tidak dimanfaatkan akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Melalui reaksi esterifikasi maka minyak jelantah dapat diubah menjadi biodiesel yang dapat digunakan untuk menggerakkan mesin diesel. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan bimbingan dan praktek kepada anggota UKM. Kharisma membuat biodiesel dari minyak goreng bekas (jelantah). Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Reaktor yang digunakan berkapasitas 30 liter minyak goreng bekas (jelantah). Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa anggota UKM. Kharisma telah terampil mengoperasikan alat pembuat biodiesel (reaktor) dan mampu memproduksi biodiesel secara mandiri.

Kata kunci : *Minyak goreng bekas, reaksi esterifikasi, biodiesel*

Subject : Kesehatan

[AR-0029]

**UPAYA PEMBERDAYAAN KELUARGA MELALUI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
UNTUK CEGAH STUNTING PADA ANAK**

Rokhaidah

Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta

Email:rokhaidah@upnvj.ac.id

Abstrak

Indikator terbaik mengenai kesejahteraan anak dan merupakan cerminan akurat dari kesenjangan sosial suatu negara dapat dilihat dari prevalensi stunting pada anak. Stunting adalah bentuk malnutrisi anak yang paling umum terjadi, 21,6% anak Indonesia pada tahun 2022 berada di bawah -2 SD dari median Standar Pertumbuhan Anak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan stunting. Upaya pemberdayaan keluarga melalui perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan dapat menjadi implementasi nyata mencegah stunting dimasa yang akan datang. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga mengenai perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting pada anak. Metode yang dilakukan adalah menilai pengetahuan keluarga serta permasalahan yang dihadapi tentang pencegahan stunting pada anak di RT 07 Kelurahan Pasir Putih-Sawangan-Depok. Pengetahuan ibu diukur dengan menggunakan pre test sebelum kegiatan dan *post test* setelah diberikan edukasi. Berdasarkan hasil pretest dan post test yang diikuti oleh 20 ibu didapatkan hasil pre test tentang tingkat pengetahuan ibu mengenai perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan stunting sebesar 8 ibu (40%) mengerti tentang perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan stunting sedangkan berdasarkan hasil post test terdapat 18 ibu (90%) yang mengerti tentang perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan stunting. Kesimpulan : program pengabdian berupa pemberian edukasi kepada keluarga tentang perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu tentang pentingnya pencegahan stunting pada anak melalui Upaya PHBS.

Kata Kunci : Anak, Keluarga, Pemberdayaan, Stunting

Subject : Kesehatan

Office :

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UPN “VETERAN” JAKARTA**

Email:

lppm@upnvj.ac.id